

ПУТИ ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ УВАЖАТЬ МАТЕРЕЙ ЧЕРЕЗ РАБОТУ
«МАТЕРЬ И РАЙСКИЙ ПЛОД» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

¹Заилова Жумагүл Жусупбаевна, ²Мамарасулова Элвира Ташмурзаевна, ³Жумабаев
Эртөштүк Төлөнович

¹Ошский государственный педагогический университет, г.Ош, Кыргызская Республика,
преподаватель

²Ошский государственный педагогический университет, г.Ош, Кыргызская Республика,
преподаватель

³Ошский государственный педагогический университет, г.Ош, Кыргызская Республика,
преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10655514>

Аннотация. В статье представлены сведения о системе начального образования, ее целях, преподавании и педагогических навыках литературного урока, проводимого в начальной школе. На основе стратегии «до чтения, во время чтения, после чтения» была показана необходимость уважения матери через понимание сюжета произведения через способы преподавания рассказа Б. Абдухамидовой «Мать и райский плод».

Ключевые слова: Начальная школа, образование, ученики, стратегия, мать, мышление, творчество и др.

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim tizimi, uning maqsadlari, boshlang'ich sinflarda o'tkaziladigan adabiy darsni o'qitish va o'qitish mahorati haqida ma'lumotlar berilgan. "O'qishdan oldin, o'qish davomida, o'qishdan keyin" strategiyasi asosida B. Abduhamidovanning "Ona va jannat mevasi" hikoyasini o'rgatish yo'llari orqali asar syujetini tushunib, onalarni hurmat qilish zarurligi ko'rsatildi.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich maktab, ta'lim, o'quvchilar, strategiya, ona, tafakkur, ijodkorlik va h.k.

Abstract. The article provides information about the primary education system, its goals, teaching and teaching skills of the literary lesson held in the primary school. On the basis of the strategy "before reading, during reading, after reading" it was shown the need to respect mothers by understanding the plot of the work through ways of teaching the story of B. Abdukhmidova "Mother and the Fruit of Paradise".

Keywords: Primary school, education, students, strategy, mother, thinking, creativity, etc.

Целью начального образования является развитие у детей основных навыков, знаний и социальных навыков. Он стремится создать стабильную основу для дальнейшего обучения, способствовать творческому мышлению, социальной адаптации и формированию ценностей. Кроме того, оно направлено на повышение интереса к начальному образованию, развитие моторики и разговорных навыков, развитие навыков самостоятельности и ответственности. Одной из важных целей является всестороннее развитие личности ребенка создать благоприятную образовательную среду, способствующую развитию. Начальное образование также направлено на развитие эмоционального интеллекта, обучение основам социального взаимодействия и формирование устойчивых привычек в учебе. Он играет ключевую роль в подготовке детей к трудным этапам обучения, способствуя их всестороннему росту и успешной адаптации в обществе.

В начальной школе преподают несколько предметов. Среди них мы остановимся на том, какие умения учащихся могут быть реализованы в предмете литературного образования, способах преподавания легенды «Мать и райский плод», как через творчество воспитывать у учащихся уважение к матерям.

Литературоведение – это особенность, цель, содержание и методы обучения родному языку, преподаванию и его практическому использованию, во-первых, язык – это средство общения, во-вторых, оно определяет педагогические и психологические закономерности учебного процесса, в-третьих, она определяет социальные потребности общества. На основе этих теоретических представлений выясняется и развивается общая проблема литературного чтения как науки. С другой стороны, он может уточнить научные проблемы на практической основе и проверить эти разъяснения на практике.

В целом при обучении литературному чтению реализуются следующие умения:

- формируются навыки обучения;
- учиться работать с видом исследования;
- развивать логическое мышление ребенка;
- дает возможность ознакомиться с национальными произведениями;
- познакомиться с национальными традициями и обычаями;
- как основное средство моделей народного образования;
- образовательная ценность каждой работы дает возможность глубокого и доступного обучения;
- самостоятельно работать с текстом, создавать модель текста;
- создать работу над текстом;
- создавать совместное, совместное творчество;
- создать книжную читательскую аудиторию;
- направляет формирование личности[1]

Мы считаем, что будет эффективно объяснить работу на основе стратегии «До чтения, во время чтения, после чтения» проекта «Читающее чудо».

До чтения. Студенты должны уметь делать прогнозы и интерпретации того, как развивается сюжет книги или произведения. Подтверждают они или нет после прочтения текста? Это позволяет контролировать процесс понимания текста – читая текст, ребенок пытается найти ответы на вопросы, поставленные перед чтением. Такие действия позволяют прочитать текст с глубоким пониманием.

Во время учебы. В ходе обучения процесс организуется по следующим формам обучения: образцовое обучение, совместное, контролируемое и независимое обучение.

После прочтения. Учащиеся умеют находить основную информацию (характер произведения, какие события происходили и их последовательность, место и время события), обобщать информацию из текста, сравнивать и противопоставлять их, анализировать, выражать свое мнение и выражать свое отношение. к тому, что они читают., следует научить ценить собственное понимание прочитанного. [3]

Мать и райский плод (Легенда) Как могла бы выглядеть эта работа? Как вы думаете, почему произведение было названо именно так?

Жила-была старушка. У них был единственный сын. Он только что женился на своем сыне, и пока тот пил горячий чай, ел хлеб и поклонялся невесте, старик серьезно заболел. Вскоре старик умер.

Сезон пролетел как ракета. Старуха наконец сдалась старости и села, глядя на руки сына и невестки. Если невестке вовремя накормить, он уморит ее голодом, если она этого

не делает. Старуха говорит, что расскажет сыну о том дне, когда ее увидела, но сифилитическая невестка тоже жарит и ест сына и молчит, чтобы не навредить их жизни.

Старуха постепенно потеряла цвет лица, поскользнулась и не могла войти и выйти. Он даже не мог пойти к соседям и спросить о своем местонахождении. Невестке не понравились пришедшие посмотреть судьбу старухи, а из-за ее тряски испугались и соседи, а потом и не прописались.

1. Дети, как вы относитесь к тому, что невестка и сын не заботятся о своей пожилой матери? Расскажи нам что ты думаешь.

2. Как вы думаете, что произойдет с матерью?

Таким образом, старушка заболела и была прикована к постели. Он до сих пор скрывает от сына поведение невестки, даже говорил о ней плохое и снова хвалил ее, говоря, что эта болезнь — следствие его старости. В конце концов он сдался этой судьбе и молился Богу, чтобы жизнь его сына не была испорчена несмотря ни на что.

Однажды старушка, лежа на кровати, протянула руку, чтобы починить постельное белье, но что-то твердое ударило по ее тонким пальцам с жилистой кожей и высохшими венами. Где зубы, чтобы жевать? Эрдин унижал и обижал.

В ту ночь его вода для питья, день для видения закончится, и он покинет мир. Старушку моют и хоронят ее родственники и друзья. Все мечты, обиды и радости уходят со старухой.

Через несколько лет весной из могилы, где похоронили старушку, прорастает зеленый саженец. Оказалось, что семя плода, оставшееся во рту старушки-матери, лопнуло, проросло и пробилось сквозь почву могилы.

Тогда оно вырастет в большое дерево. Затем каждый год он преподносит людям плод с согнутыми ветвями, а старухе, грудь которой при жизни была полна мечтаний, приносит награду.

Люди, увидевшие райский плод, растущий из могилы, стали называть его абрикосом. Каждый год измельченные плоды едят, и известно, что они обладают не только чудесным сладким вкусом, но и лечебными свойствами, и позже эта новость доходит до многих мест. Тогда те, кто знает, что плоды используются как лекарство от многих болезней, берут семена, сажают их у себя во дворах и начинают выращивать рассаду. Плодородная Баткенская область, цветущая прекрасными цветами в нежные весенние дни, летом дарит в изобилии драгоценные плоды и по сей день продолжает служить источником пищи для народа. [2]

1. Как невестка относилась к своей старой свекрови? Он прав?

2. Знал ли об этом сын? Как вы думаете, что ему следовало сделать?

3. Как из могилы вырос саженец абрикоса? Найдите это место в тексте и прочитайте его.

4. Почему абрикос называют райским плодом? Узнайте, где он растет.

5. Что вы знаете о местности, где живете? Скажи мне.

Познакомившись с сюжетом произведения, прочитав и поняв его, мы можем разделить учащихся на группы и выбрать из «Списка мнений читателей» способы выполнения работы. Таблица 1. Список комментариев читателей

1 Интересные факты	2 Сюжетная линия произведения	3 Описание главного героя произведения
--------------------	-------------------------------	--

4 Основная идея произведения	5 описание места, где произошло событие	6 Рассказываем историю, которая происходит в произведении
7 Задавать закрытые вопросы (давать простые ответы)	8 Определение жанра произведения.	9 планирую пересказ
10 Сравнивайте и противопоставляйте персонажей	11 Сравните двух героев произведения.	12 Задавать открытые вопросы (пропуская подробные ответы с полным содержанием)

Способы выполнения работы:

- плакат
- иллюстрация
- письменная работа (виды теста: описательное изложение, размышление, убеждающее)
- постановка (постановка/драма);
- графический органайзер;
- или другие дела по инициативе учащихся. [3]

В этом случае учащиеся совещаются в группах и выбирают выступление. Например, они выбирают сюжетную линию произведения, выбирают из способов исполнения произведения постановку (постановку/драма), исполняют его в ролях. Дифференцированное обучение реализуется и в преподавании такими способами. Ведь ученики выбирают и исполняют те партии, которые им интересны и которые они могут исполнить.

1. Обсудите, как относиться к родителям и уважать их.

2. Понять смысл пословицы и запомнить ее.

«Тот, кто проявляет уважение к своим родителям, увидит то же самое в своих детях».

«Людам, которые уважают свою мать, это понравится, а у тех, кто уважает своего отца, появится совесть». Задания даны

Предоставление детям возможности говорить о женщинах в их жизни, которые их вдохновляют, и обсуждать, как их действия повлияли на окружающих, может помочь развить коммуникативные навыки и повысить уважение к матерям.

REFERENCES

1. Сакиева С.С. НОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА № 7, 2016
2. Б.А.Абдухамидова, С.К.Рыспаев, К.Ибраимова Адабий окуу 3- класс Бишкек -2014
3. Давайте прочитаем. Понимание прочитанного. 5-й модуль Б.-2014